

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHISINING ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARI ORQALI MILLIY QADRIYATLARIMIZNI O'RGANISHNING SAMARALI OMILLARI

Jumanova Shaxnoza Bahromjonovna

Namangan davlat universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqimiz tarixiy jarayonda orttirgan o'tmishdagi ozmi-ko'pmi tajribasi, erishgan yutuqlarining ma'naviy-ma'rifiy ildizlarining mohiyati, ta'lim-tarbiya jarayonida uning o'rni va ta'siri katta ahamiyatga ega ekanligini chuqur bilmog'imiz lozim.

Kalit so'zlar: ona tili va o'qish savodxonligi darslari, qadriyatlar, Xorazmiy, Farg'oniy, Beruniy, Forobiy, Ibn Sino

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'zbek xalqining ilmiy merosini o'ragnish vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirish uslubiyatini ishlab chiqish shu jarayonning samaradorligini ta'minlovchi omillarni aniqlab olishni taqozo etadi.

O'quvchi muhitda faoliyat jarayonida o'zligini anglashni shakllantirish uchun ma'naviy qadriyatlar bilan harakat orqali muloqotga kirishadi. Harakatsiz muhit, faoliyat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari ilmiy dunyoqarashini shakllantirish samaradorligini ta'minlash ma'naviy harakat omiliga ham bog'liq.

O'zbek xalqi milliy qadriyatlarning ma'naviy-axloqiy tajriba, maxsus tashkil etiladigan nutqiy aloqalar asosida o'quvchi ongiga singdiriladi. Nutqiy aloqalar tarbiya jarayoni ob'ektlari o'rtasida kechadi va o'quvchi ilmiy dunyoqarashini shakllantirish jarayonida omil bo'lib xizmat qiladi.

Bunday aloqalar o'quvchi va o'qituvchi faoliyatining barcha qirralarini qamrab olgan taqdirda ilmiy ma'naviy munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining xulq namunasi, ma'naviy harakati, nutqiy aloqalari samarasi o'qituvchi va o'quvchining o'z faoliyatlariga munosabatlari bilan belgilanadi. O'zbek xalqining intellektual merosni tarixiy taraqqiyot bosqichlari asosida o'rganish, tarbiyaviy mohiyatidan ta'sirlanish va amaliy faoliyatda ularga tayanish, umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko'tarilishini ta'minlash, insoniyat tarixida shaxs va jamiyat ma'naviy madaniyatini tarbiyalashda tutgan o'rniga haqqoniy baho berish ta'lim-tarbiya jarayonining ishtirokchilaridan (o'qituvchi-o'quvchi) ijodkorlikni talab etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirish maqsadida yaratiladigan ta'lim va tarbiya qator omillarga e'tibor berishni talab etadi. Ularni quyidagicha guruhlantirish mumkin:

- ta'lim-tarbiya mazmuni, shakl, usul va vositalarining milliy xarakteri;
- ijtimoiy omillar, ta'lim-tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish, gumanitarlashtirish, mustaqillik, erkinlik; oshkoralik va tenglik;
- hududiy omillar: o'quvchi yashayotgan o'lka madaniy ilmiy merosini mazmun qamrovi, boyligi, tarixiy o'rni va ahamiyati;
- maktab va sinfnig moddiy-texnika bazasi, maktab kutubxona fondi, muzey va ma'naviy qadriyatlarni o'rganish markazlari; to'garak faoliyatining mazmunan rang-barangligi.

Mazkur omillarning pedagogik ahamiyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va holatlari hisobga olingan taqdirda ilmiy meros tizimini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ajdodlarimizni ilmiy merosi tizimini o'rganishda har bir mashg'ulot, tarbiyaviy tadbir o'quvchilar ongida ma'naviy madaniyatning yagona ilmiy manzarasi haqidagi tasavvurlarini rivojlantirishi, shaxsiy hayotda, jamiyatda o'z

o`rmini topishga erishishi; ma`naviy madaniyat tizimi tarbiyaviy mohiyatini anglab etish malakalarini shakllantirishi; o`z ma`naviy faoliyatining natijalarini oldindan ko`ra bilishga o`rgatishi; tabiat va jamiyat, inson va u yashaydigan muhit haqida ilmiy bilim bilan qurollanishi kerak. Ilmiy merosni shakllantirish maqsad va vazifalarini ijobiy hal etishda mashg`ulotlarning xarakteriga mos ma`naviy muhit yaratish uchun barcha omillarga tayanish talab etiladi. Chunki o`qituvchi va o`quvchi hamkorligidagi faoliyat jarayoni shu faoliyatning samaradorligini oshiruvchi, ularning ma`naviy talab va ehtiyojlarini qondiruvchi muhit yaratilishini taqozo etadi.

Bunday ma`naviy muhit uchun o`qituvchi bilim saviyasining o`quvchilar talabiga mosligi; o`qituvchi uslubiyatidagi rang-baranglik; o`qituvchi va o`quvchi, maktab pedagogik jamoasi va o`qituvchi o`rtasidagi munosabatlarning sofligi; sinf jamoasini o`quv qo`llanmalari, o`quv vositalari bilan ta`minlash darajasi; maktabning moddiy va ma`naviy bazasi (kutubxona fondi, o`quv zallarining mavjudligi, ko`rgazmali qurollar, texnika vositalari bilan ta`minlanishi va h.k.); o`quvchi oilasining ma`naviy muhiti (oila a`zolarining o`zaro munosabatlari, bo`sh vaqtni tashkil etishga e`tibor va h.k.) kabilar muhim rol` o`ynaydi.

O`quvchi ma`naviy muhitning faoliyat jarayonida xulq namunasi orqali o`z ma`naviy qiyofasini namoyon eta boradi. Bu o`rinda sub`ektning shaxsiy va ijtimoiy harakati nutqiy aloqalar, pedagogik muloqot zahirida shakllanib, takomillashadi.

Pedagogik muloqotda o`qituvchi shaxsining sifatlari va uning xatti-harakatlari o`quvchining ideali sifatida namoyon bo`ladi. O`quvchining o`qituvchi shaxsi haqidagi qarashlari uning xatti-harakati, pedagogik mahorati, ma`naviy madaniyatiga mos kelmasa, yaxlit pedagogik jarayonni tashkil etish ham ijobiy natija bermaydi. O`qituvchi sub`ekti bilan o`quvchi ob`ekti o`rtasidagi qattiq intizom ham pedagogik jarayonga salbiy ta`sir etadi va ob`ektning ichki hissiyoti hamda shaxsiy sifatlariga bevosita salbiy ta`sir ko`rsatadi.

Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ajdodlarimiz milliy qadriyatlarning ma'naviy madaniyatining tarkib topish belgilari: ma'naviy ehtiyoj, talab, qiziqish, o'z-o'zini anglashi, ma'naviy muhit va faoliyat jarayonida turli omillar: o'quvchi shaxsining xulq namunasi, xatti-harakati, o'zaro nutqiy aloqasi, o'qituvchi va o'quvchi ijodkorligi kabi omillar ta'sirida shakllanib boradi. Bunga dars va darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar jarayonida e'tibor berish talab etiladi.

Umumiy ta'lim maktabi boshlang'ich sinflarida ilmiy meroslar mohiyatini o'rganish, tarbiyaviy imkoniyatlaridan keng foydalanish asosan dars jarayonini tashkil etish; uning asosiy tarkibiy qismlariga qo'yiladigan talablarga ijodiy yondashishga bog'liq.

O'zbek xalqining boy tarixiy intellektual meros sifatida o'rganishning samarali andazasi qator pedagogik shartlarga tayangan holda yaratiladi. Bu o'rinda boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan fanlarning umumiy xarakteri (odobnoma, o'qish, tevarak atrof bilan tanishtirish, tabiat hamda konstitutsiya kabi mashg'ulot); dars jarayonida o'rganiladigan mavzuning intellektual merosni o'rganishdagi imkoniyatlari; o'quvchining ma'naviy talabi, qiziqishi va ma'naviy madaniyat darajasi; boshlang'ich sinf o'quvchi intellektual ehtiyoji va o'qituvchi saviyasi; ta'lim mazmunida darsning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchilik xususiyatlariga yaxlit jarayon sifatida munosabat; dars shakllari, usul va vositalarning o'quvchi ilmiy dunyoqarashini tarbiyalash samaradorligini ta'minlashga xizmat qila olish darajasi; umuminsoniy va milliy qadriyatlar mushtarakligi asosida o'quvchilarda ma'naviy madaniyatni shakllantirish; o'quvchilarning yosh va ruhiy xususiyatlarini hisobga olish; turmush tarzi (oila muhiti, saviyasi, hududiy yashash joyi va h. k.); ta'lim-tarbiya mazmunining o'zaro davr talabiga moslik darajasi (dastur, darslik, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, ma'rifiy manbalar) hisobga olinadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zbek xalqining milliy qadriyatlarni o'rgatishga yo'naltirilgan darsning maqbul andozasi, faoliyatni tashkil etish negizi hisoblangan uchlik asosida yaratiladi.

O'qituvchi va o'quvchi ma'naviy faoliyati (ma'naviy muhit, ya'ni dars jarayonida) uchun asosiy yo'llanma, reja, dastur, darslik, o'quv qo'llanmalarining (ta'lim mazmuni) mazmuni intellektual meroslar asosida boyitilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy-madaniy merosni o'rgatishda tayanch nuqta vazifasini bajaradi.

Ta'lim-tarbiya mazmunining ta'sirchanligi uning mohiyatini ochib berishga qaratilgan intellektual merosni tanlashda amal qiladigan tamoyillarga rioya etishni talab etadi.

Biz aynan 3-4 sinflar uchun ona tili va o'qish savodxonligi va tarbiya dasturiga material tanlashda quyidagi tamoyillarga asoslandik:

- dastur mavzularining mohiyatini yoritishga xizmat qilgan materiallarning ilmiyligi, ixchamligi, qiziqarliligi, asosliligi, qo'llashga mosligi, ketma-ketligi, tarixiyliigi;
- o'quvchilarning ma'naviy ehtiyoji, talabi; qiziqishlarini qondira olishi;
- o'quvchilarning yoshi; sinfnig umumiy saviyasiga mosligi;
- ilmiy va milliy xarakterni ifodalashi;
- o'quvchi faoliyati qamrovi;
- o'quvchi bilim saviyasi, mantiqiy fikr doirasining o'sishi, tarbiyasiga ta'siri;
- o'quvchini ruhiy va jismoniy zo'riqtirmaslik.

Eng muhim mezon ta'lim mazmuni o'zining g'oyaviy yuksakligi va o'quvchilarda intellektual merosning yuksalishiga xizmat qilish darajasi bilan izohlanadi.

Ushbu tamoyillar darslik va uslubiy qo'llanmalar, ajdodlarimiz milliy qadriyatlarni hamda ularning tarbiyaviy ahamiyatini o'quvchi ongiga yetkaza oladigan ma'rifiy manbalarni tanlashda ham amal qiladi.

Aynan shu tamoyillarga tayangan holda o'qish darslarining mazmuniga mos ajdodlarimiz milliy qadriyatlar tanlanadi. Dars jarayonini tashkil etishning ikkinchi tomoni o'qituvchi madaniyati va intellektual salohiyati bilan bog'liq bo'lib, u dasturda va darslikda berilgan ilmiy bilim tizimini nafaqat o'quvchiga etkazish bilan chegaralanadi, balki u shu bilimlar tizimiga bo'lgan o'zining ishonchli dalillarini ham hayotiy tajriba asosida bayon etadi. Bu yerda ta'lim va tarbiyaning birligini ta'minlovchi, ma'naviy ishonchni shakllantirish sharti bilim va munosabat qonuniyati namoyon bo'ladi. Ushbu qonuniyat asosida o'quvchida intellektual merosni o'rganishda o'qituvchi dars jarayonida qator muhim vazifalarni, bajaradi: intellektual meros haqidagi ma'lumotlarni aniq, ishonarli tarzda o'quvchi ongiga yetkazish, o'z tajribasi asosida o'quvchining shaxsiy tasavvuri, fikri, munosabati orqali intellektual merosga nisbatan g'urur, e'tiqodni shakllantirishga ta'sir etish; o'quv materialini idrok etishni samarali tashkil qilish orqali o'quvchilarda voqea va hodisalarga yangicha munosabatni tarbiyalash zamirida ijodiy fikrlashni, ajdodlarimiz milliy qadriyatlarga va ma'naviy qadriyatlarga nisbatan mehr-muhabbatni o'stirish; dars jarayonida samimiy, sog'lom ma'naviy muhit yaratish; «o'qituvchi – o'quvchi», «o'quvchi – o'quvchi», «o'quvchi – ma'naviy manba» «o'quvchi – intellektual meros» o'rtasidagi o'zaro ijodiy, faol muloqotni vujudga keltirish.

O'qish darslari jarayonida ta'lim mazmuni va o'qituvchi faoliyati o'rtasidagi o'zaro aloqa o'quvchi shaxsisiz amalga oshishi mumkin emas. Shuning uchun tarbiya va ona tili o'qish mashg'ulotlar o'tish jarayonida ma'naviy qadriyatlarning mohiyatini o'rganishda o'quvchining bilim saviyasi, qiziqish doirasi, intellektual merosni bilish darajasi, faolligi, atrof-muhitga, intellektual meros manbalariga munosabati muhim ahamiyat kasb etadi.

Tavsiya etilayotgan ona tili va o'qish darsi andazasi mohiyati o'quvchida quyidagi asosiy masalalarni bilishga yo'naltiriladi:

- intellektual merosning taraqqiyot bosqichlari, ularning asosiy belgilarining ko'rinishlarini;
- intellektual meros qirralari, manbalarining o'zaro ta'sirini va aks ta'sirini;
- intellektual meros jihatdan rivojlanishi zarur bo'lgan imon, e'tiqod, insonparvarlik, yaxshilik, mehnatsevarlik va boshqa ma'naviy-ruhiy qadriyatlarni;
- insonni ilmiy jihatdan tubanlashtiruvchi yovuzlik, jaholat, zo'rlik, yolg'onchilik, qabihlik va b.q.) sifatlarni.

Bu o'rinda boshlang'ich sinf o'quvchi o'z xalqi madaniyati, qadriyatlari, milliy qadriyatlar, tarixi, dini, o'tmish avlod-ajdodlari yaratib qoldirgan moddiy-ma'naviy boyliklarni o'rganish asosida umuminsoniy, jahon ma'naviyati olamiga yo'l ochish mumkin degan aqidaga asoslanish zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchlariga intellektual merosni o'rgatish jarayonining muvaffaqiyatli borishi ta'lim mazmuniga asoslanib o'quvchi va o'qituvchining hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish saviyasiga bog'liq. Hamkorlikdagi faoliyat ijodkorlikni, mas'uliyatni, faollikni va nihoyat, muloqot madaniyatiga rioya etishni talab etadi. Ikkinchidan, har bir darsda o'qituvchi ham, o'quvchi ham maqsadni aniq qo'ya bilishi, amalga oshiriladigan vazifalarni to'g'ri belgilab olishi lozim. Uchinchidan, dars jarayonida bilimlar mazmunining ilmiyligi, izchilligi va tarbiyaviy xarakteri, o'qituvchining bayon etish shaklining mukammalligi, qiziqarliligi, o'quvchi shaxsida ta'limiy va tarbiyaviy tomondan o'rganiladigan intellektual meroslarga qiziqishni kuchaytiradi, ularda tarixiy, adabiy, milliy va ilmiy xarakterdagi intellektual meroslar bo'yicha o'z bilimlarini kengaytirish ishtiyoqi rivojlanadi. To'rtinchidan, o'qituvchining pedagogik mahorati, nazariy va uslubiy tayyorgarligi, o'z kasbiga, faniga munosabati, 45 minutlik dars andozasini va uning natijasini oldindan ko'ra bilishi har bir dars samaradorligini ta'minlovchi

muhim belgilardan biridir. Beshinchidan, dars jarayonida o'quvchilar jamoasi fikriga tayanish, ularning fikr-mulohazalari, istak-xohishlarini hisobga olish, o'quvchilarning mustaqil ishlaridan keng foydalanish, oltinchidan, o'quvchilar bilimiga, xulqiga beriladigan bahoning xolisona bo'lishi faoliyatini to'g'ri tashkil etilishida ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Ta'lim jarayonida intellektual meroslardan foydalanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashini shakllantirish dars bosqichlarini pedagogik talablar asosida tashkil etishga bog'liq (darsning tayyorgarlik bosqichi; ta'lim-tarbiya jarayonining amalga oshiruvchi asosiy bosqich; ta'lim-tarbiya natijasini hisobga oluvchi Yakuniy bosqich).

I. Darsning tayyorgarlik bosqichida: o'rganiladigan fanning (umumiy xarakteriga ko'ra), mavzuning mohiyatiga mos ma'rifiy manbalar tanlash; o'qituvchining ilmiy-pedagogik, uslubiy tayyorgarligi va o'quvchining darsga tayyorgarligini tashkil etish; mavzuga mos ta'lim-tarbiya shakli, usul va vositalarini tanlash; har bir dars uchun o'quv-moddiy asosni aniqlash (texnika vositalari, qo'shimcha ilmiy manbalar, o'quv qo'llanmalari, ko'rgazmali vositalar va b.q.); mashg'ulot uchun sog'lom ruhiy muhit yaratiladi.

Ushbu pedagogik talablar asosida darsning tayyorgarlik bosqichini tashkil etish o'quvchilarda intellektual merosga bo'lgan ijobiy munosabatning qator mezonlarni tarbiyalashga olib keladi.

Darsni tashkil etishning I-bosqichiga xos sifat belgilariga munosabatning ijobiy rivojlanishi uning quyi bosqichlarining muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Har bir darsning asosiy maqsadi o'quvchini faqat ilmiy bilim bilan qurollantirishdan iborat bo'lmasligi kerak, chunki bilim o'quvchi tomonidan yakka tartibda mustaqil ravishda egallanishi ham mumkin, bu o'rinda asosiy maqsad badiiy yoki xalq san'ati, diniy, xalq pedagogikasi manbalari asosida ma'naviy-axloqiy bilim olishni tashkil etish va uni rivojlantirishga e'tiborni qaratish lozim.

O'qituvchi tanlab olgan maqsad andazasi dars shakllarining xarakteriga mos holda yaratiladi.

Dars shakllarini tanlashda mavzuning mohiyatiga alohida e`tibor beriladi. Ona tili va o`qish darslari, an`anaviy dars, konferentsiya, seminar tarzida uyushtirilsa, tarbiya darsi asosida o`tkaziladigan mashg`ulotlar munozara, amaliy mashg`ulot, o`yin darslari, sayohat, uchrashuv, ro`lli darslar tarzida tashkil etiladi.

Barcha shakldagi darslar jarayonida o`quvchilarda intellektual merosni shakllantirishdagi og`zaki bayon qilish, savol-javob, munozarali vaziyat yaratish, mustaqil ishlash, o`yinlardan foydalanish, manba bilan ishlash, yozma ishlardan foydalanish, varaqa, diagramma va jadvallar tuzish kabi usullardan foydalaniladi.

Bu o`rinda barcha shakldagi darslarda ham o`rganiladigan mavzu mohiyatini ochib berish uchun asos qilib olingan intellektual meros uchun negiz hisoblangai asosiy g`oyani, eng muhim fikrlar silsilasini topish lozim. Shu muhim fikrlar asosida uning qimmatini belgilanadi. Masalan: boshlang`ich sinf o`quvchisi Navoiy bolaligining mazmunini belgilovchi shu g`oyani anglatuvchi, uning har bir asarida olg`a surilgan intellektual merosni anglab etadi. Abu Ali ibn Sino uchun hayotdagi eng muhim meros jismoniy va ruhiy sog`lomlik, Imom Buxoriy, At-Termiziy uchun imon-e`tiqod, mehr-oqibat, muruvvat, ruh pokligi, Z. M. Bobur nazdida vatanparvarlik, Muqimiy, Furqat, Zavqiy uchun ma`rifatparvarlik, A. Avloniy, Behbudiy, Hamza, A. Fitrat, A. Qodiriy, A. Cho`lponlar uchun milliy g`urur, o`zlikni anglash, haqiqatparvarlik, vatanparvarlik, H. Olimjon uchun hayotdan zavqlanish, Abu Rayxon Beruniy esa har bir ishning kishi ruhiga qobilyatiga mos ,uni toliqtirmaydigan bo`lishiga aloxida e`tibor berish kerak deydi. Vatan ishq bilan yashash asosiy intellektual meros sifatida namoyon bo`ladi.

Boshlang`ich sinf o`quvchisi turli usullar vositasida mavzu mohiyatida olg`a surilgan asosiy g`oya negizida qator intellektual meros dinamikasi bilan tanishish jarayonida ularda xalqimiz qadimdan ulug`lab kelayotgan insoniy fazilatlar shakllanib boradi. Masalan, 2- sinf ona tiliva o`qish savodxonligi darslarida berilgan Yaxshi fazilat insonga ziynat bo`limidagi « Shirin so`zim risq-u ro`zim» mavzusi orqali o`zbek xalqining o`ziga xos insonparvarlik, qanoatlilik va

saxovatlilik qadriyatlarining mohiyatini o'quvchi ongiga singdirishda ularning mazmunini ochib beruvchi qator tushu nchalarga ham to'xtaladi. O'quvchi dars jarayonida qanoat negizida – o'zga ham, ko'pga ham, o'g'irlikka ham, xursandchilikka ham ko'nikish, sabr qilish, nafsni tiyish ekanligi; ochko'zlik – qanoatsizlik, sabrsizlik, natijasi sifatida insonparvarlik – kishilar o'rtasidagi mehr-oqibat, muruvvat, saxiy qalblilik, imon, do'stlik, birodarlik, muruvvat me'yorini belgilovchi xislat; saxovat – himmatlilik belgisi; qanoat, saxovat, insonparvarlikning ahamiyati; yoshlar o'rtasidagi sabrsizlik, ochko'zlik, razolat, jaholatning tub negizlari va ularni bartaraf etish yo'llari haqida ma'lumot oladi.

O'qituvchi ushbu intellektual meros mohiyatini ochib berishda avvalo, qanoat, insonparvarlik, saxovat tushunchalari dinamikasiga murojaat etadi. Biz bu dinamikani quyidagicha izohladik: insonparvarlik, qanoat, saxovat – ezgulikdir (ezgu fikr, ezgu amal, ezgu so'z «Avesto»); insonparvarlik, qanoat, saxovat – yovuzlik va Yaxshilik o'rtasidagi kurash natijasi, Yaxshilikning g'alabasidir (animizm, totemizm, magik tasavvurlar); bu tushu nchalar Yaxshi, tinch, farovon hayot kechirish negizi bo'lib, xalq amaliy faoliyati aynan shu nga yo'naltirilgandir (xalq pedagogikasi); insonparvarlik, qanoat, saxovat, imon, e'tiqodning asosidir Hadislarda bular – mehr-muruvvatli komil inson uchun asosiy mezon bo'lib, ularning negizida ilmlilik, adolatparvarlik, tenglik, do'stlik, birodarlik mujassamlashgan (SHarq allomalari Al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy va b.q.); sharq xalqlariga xos barcha yuksak fazilatlar milliy g'urur, o'zlikni namoyon etish kalitidir. (Klassik adiblar: YUsuf Xos Hojib, Sa'diy, Umar Hayyom, Alisher Navoiy, Bobur va b.q.)

Insonparvarlik, qanoat, saxovat qadriyatlarining bu dinamik holati qadimgi yozma yodgorliklar, xalq tajribasi, xalq og'zaki ijodi manbalari, diniy ta'limot, Sharq mutafakkirlari ma'naviy merosi; klassik adabiyot namunalariga asoslangan holda o'quvchi ongiga singdiriladi.

Tajribalar natijasi shuni ko'rsatadiki, insonparvarlik, qanoat, saxovat intellektual meroslarning mohiyatini ilmiy asosda o'quvchi ongiga singdirish orqali ular quyidagilarni egallab oladilar: bu fazilatlar komil insonlarga xos bo'lib, uzoq tarixiy taraqqiyot bosqichiga ega ekanligi; ularning jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy taraqqiyotiga ta'sirini, sharq xalqlari hamma vaqt, har qanday vaziyatda ham bu fazilatlar uchun intilganligi, kurashganligi va targ'ib etganligi; milliy g'urning asosi ekanligi; olimlar, fozillar, shoirlarning ijodidagi asosiy g'oya sifatida targ'ib qilinib kelayotgan eng muhim intellektual meros ekanligi. eng muhimi boshlang'ich siif o'quvchilarida milliy asosga ega insonparvarlik, hurmat, muruvvat, kattalarga qanday muomila qilish kerakligini ularni hurmat izzat qilishni saxovat ko'rsatishga ehtiyoj oshadi. Xalqimizning asrlar davomida yaratib qoldirgan intellektual meroslarga hurmat, mehr-oqibat hissi shakllanadi. Bu ma'naviy ehtiyojning o'sishi o'quvchilar bilan yakka va jamoa tartibida og'zaki suhbatlar uyushtirish, yozma so'rovlar o'tkazish, o'quvchi faoliyatini kuzatish orqali aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Шайхова Х. Интеллектуал салоҳият – тараққият мезони. – Т.: Ўзбекистон, 2011. – Б.12.
2. Педагогика энциклопедия II жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2015. – Б.102.
3. Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1990. – Б.6.
4. Бодалев А.А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М.: Педагогика, 1993. – 325 с.
5. Ғозиев Э. Ғ. Усмонова Ш. Интеллект психологияси. – Тошкент: ТошДУ, Университет, 1996. – 48 б.;
6. Ғозиев Э. Ғ., Жабборов А.М. Фаолият ва ҳуқ-атвор мотивацияси. – Тошкент: Университет, 2003. – 167 б.